

ADABIYOT DARSLARIDA IJODKOR YOSHLARNI TARBIYALASH

Raximova Mehrinoz Nematullayevna

Navoiy viloyat Uchquduq tuman 20-maktab

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola yoshlarda yuksak did va nafosat, inson qalbini anglay olish, vatanga sadoqatli, jonkuyar va fidoiylilik tushunchalarini shakllantirish uchun nazariya va amaliyotni doimo birga olib borishimiz kerakligi haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: islohot, intellektual, interaktiv, texnika, soha, dars.

Bugungi kunda ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohalarining tez sur‘atlarda jadal rivojlanishi barcha ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya sifatini oshirishni talab qilmoqda. Davlatimiz tomonidan ta’lim sohasini yanada rivojlantirish, dunyoda hech bir sohada o‘z tengdoshlaridan kam bo‘lmaydigan, har tomonlama intellektual va barkamol avlodni tarbiyalab o‘qitish, ularni zamon bilan hamnafas qilib tarbiyalash maqsadida qator qonunlar qabul qilinmoqda. Albatta, bunday islohotlar davrida o‘quvchilarning har tomonlama savodxonligini oshirish muhim hisoblanib, ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi. Shu nuqtayi nazardan qaraydigan bo‘lsak, yoshlarda yuksak did va nafosat, inson qalbini anglay olish, vatanga sadoqatli, jonkuyar va fidoiylilik tushunchalarini shakllantirish uchun nazariya va amaliyotni doimo birga olib borishimiz kerak bo‘ladi

Ta’lim jarayoniga interaktiv usullar, kompyuter yordamida o‘qitish, modellashtirilgan didaktik o‘yinlar orqali katta hajmidagi bilimlarni berish va amaliy ko‘nikmalarni hosil qilish, elektron darsliklarning yaratilishi, dars berishda internet tizimidan foydalanish, ta’lim sifatini keng axborotlar bilan ta’minlab, uning sifatini oshirish choralari qo‘llanilmoqda. Ta’lim jarayonining sifati o‘qituvchi va o‘quvchining faol mehnatiga bog‘liq bo‘ladi. Bu dars o‘tilganda yaqqol namoyon bo‘ladi. Dars jarayonlarida ko‘proq amaliy mashg‘ulotlarning olib borilishi yuqorida qayd etilgan masalalarni hal etishda katta xizmat qiladi. Ustoz-pedagoglarning

ta’kidlashlaricha, bilish jarayoning uch bosqichi mavjud bo’lib, birinchi bosqichda o’quvchi olgan bilimlarini faqat qayd etadi. Bu bosqich o’quvchi tomonidan o’zlashtirilgan o’quv materiallaridir.

Barcha yoritilgan bilishning bosqichlari dars jarayonida namoyon bo’ladi. Aynan dars bilim olish va tarbiyalanishni tashkil etadigan jarayon hisoblanadi. Bilishning uchinchi bosqichida olingan bilimlar xotirada uzoq muddatga muhrlanib qoladi, esdan tez chiqmaydi. Darsga ijodiy yondashish, unga ilg’or tajribalarini, ilm-fanning yutuqlarini qo’llab o’tish uni nihoyatda qiziqarli va samarali qiladi. Bunday darslarda o’zlashtirish darajasi ham juda yuqori bo’ladi.

Bunday pedagogik texnologiyalar sifatli darsning yuzaga kelishida muhim omil hisoblanadi. Yangi pedagogik texnologiyaning yana bir muhim jihati shundaki, ta’lim va tarbiya uyg’unlikda olib boriladi. Bugungi tez o’zgarayotgan davrda ta’lim muassasalari o’quvchilari egallagan bilim, ko’nikma va malakalarini hayotga muvaffaqiyat bilan qo’llay olishlari juda muhimdir. Prezidentimiz tomonidan ta’lim-tarbiya sohasini, uzluksiz ta’lim tizimini rivojlantirishga juda katta e’tibor berilib, yoshlarga katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Biz ustoz sifatida har bir darsimizda fanga oid va tayanch kompensiyalarni o’quvchilarda shakllatirib borishimiz juda muhim. Har bir mavzu bo’yicha o’quvchi o’zlashtirish kerak bo’lgan va Davlat ta’lim standartida belgilab berilgan xususiyatlarni o’quvchilarimiz ongiga dars jarayonida singdira olsak, o’ylaymanki o’z oldimizga qo’ygan maqsadimizga erishamiz.

Darhaqiqat, har bir dars har bir mavzuning o’ziga xos texnologiyasi mavjud.. Xulosa qilib aytganda, intellektual shaxs o’z dunyoqarashi nuqtai nazariga ega bo’lishi, o’zida aqliy-ahloqiy sifatlarni, shuningdek, o’z bilim, ko’nikma va qobiliyatlarni namoyon etish asosida shakllanadi. Bu jarayonda adabiy ta’lim uzviylik hamda uzluksizlikni ta’minlash o’quvchilarda intellektual salohiyatni rivojlantirishni asosiy mezon hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo’llarini izlab. O’zbek tili va adabiyoti, 2012. – 5-son, 3-16-betlar.
2. Umumta’lim maktablarining 5-9-sinf ona tili darsliklari. So’nggi nashr